

УДК 343.14:351.745.7:343.974

Здорик Дмитро Валерійович –

*ад'юнкт відділу організації освітньо-наукової підготовки,
Харківський національний університет внутрішніх справ*

Dmytro V. Zdoryk –

*PhD student,
Kharkiv National University of Internal Affairs
(27 Lev Landua Av., Kharkiv, 61000, Ukraine)*

Грібова Юлія Михайлівна –

*інспектор сектору ювенальної превенції відділу превенції
Вінницького районного управління поліції
Головного управління Національної поліції у Вінницькій області*

Yuliia M. Hribova –

*Inspector of Juvenile Prevention Sector of Prevention Unit,
Vinnytsia District Police Department,
Main Department of the National Police in Vinnytsia Region
(4a Pyrohova Street, Vinnytsia, 21018, Ukraine)*

Використання поліцейським офіцером громади конфіденційного співробітництва з метою виявлення кримінальних правопорушень

Успішність експерименту із запровадження в Україні інституту поліцейських офіцерів громад дає підстави для висновку про необхідність подальшого його розвитку як екстенсивно (за рахунок збільшення особового складу та охоплюваних територіальних громад), так й інтенсивно (за рахунок вдосконалення правового регулювання, організаційного, технічного та методичного забезпечення). Інтенсивний шлях розвитку зазначеного інституту неможливий без належного теоретичного підґрунтя. Таке підґрунтя, серед іншого, має охоплювати методи та засоби діяльності у тому числі ті, які на теперішній час нормативно не передбачені, але відграють (можуть відіграти) важливу роль у виконанні завдань, покладених на поліцейського офіцера громади. Мета цієї статті полягає у тому аби визначити доцільність та шляхи використання поліцейським офіцером громади конфіденційного співробітництва з особами з метою виявлення кримінальних правопорушень. У результаті проведеного дослідження встановлено, що конфіденційне співробітництво поліцейського офіцера громади з місцевими мешканцями є ефективним інструментом виявлення кримінальних правопорушень та може ефективно використовуватися для сприяння слідчому та працівникам оперативних підрозділів у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Використання цього інструмента є усталеною практикою, яка потребує легалізації шляхом законодавчого закріплення. Крім того, зазначений інструмент може успішно використовуватись поліцейським офіцером громади, на якого покладено обов'язки дізнавача у конкретному кримінальному провадженні під час досудового розслідування кримінальних проступків (у тактичних цілях). Для реалізації такої можливості дізнавача на рівні КПК України потрібно віднести до суб'єктів використання конфіденційного співробітництва.

Ключові слова: поліцейський офіцер громади; виявлення кримінальних правопорушень; конфіденційне співробітництво; оперативно-розшукова діяльність; досудове розслідування; слідчі (розшукові) дії.

D.V. Zdoryk, Yu.M. Hribova Use of Confidential Cooperation by a Community Police Officer to Detect Criminal Offenses

The success of the experiment to introduce the institution of community police officers in Ukraine provides grounds to conclude the necessity of its further development both extensively (through an increase in personnel

and the number of covered territorial communities) and intensively (through the improvement of legal regulation, organizational, technical, and methodological support). The intensive development of this institution is impossible without a proper theoretical foundation. Such a foundation, among other aspects, should encompass the methods and means of activity, including those that are currently not provided for by regulations but play (or may play) a significant role in fulfilling the tasks assigned to a community police officer. The purpose of this article is to determine the feasibility and methods of using confidential cooperation by a community police officer with individuals to detect criminal offenses.

To achieve the stated objective, the norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the Law of Ukraine “On Operational-Search Activities,” the Instruction on the Organization of Activities of District Police Officers and Community Police Officers, as well as the practical application of these provisions, were analyzed. The results of this analysis were compared with the findings of recent scholarly works on law enforcement activities focused on community needs.

As a result of the conducted research, it has been established that confidential cooperation between a community police officer and local residents is an effective tool for detecting criminal offenses and can be successfully utilized to assist investigators and operational unit officers in conducting covert investigative (search) actions. The use of this tool is a well-established practice that requires legalization through legislative consolidation. Furthermore, this tool can be effectively employed by a community police officer assigned the duties of an inquiry officer in a specific criminal case during the pre-trial investigation of minor criminal offenses (for tactical purposes). To enable such use, inquiry officers must be included among the subjects authorized to employ confidential cooperation under the Criminal Procedure Code of Ukraine.

Keywords: community police officer; detection of criminal offenses; confidential cooperation; operational-search activities; pre-trial investigation; investigative (search) actions.

Постановка проблеми. Інститут поліцейських офіцерів громад був запроваджений Інструкцією з організації діяльності дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад (Інструкція), затвердженою Наказом міністерства внутрішніх справ від 28.07.2017 № 650, а сам проект офіційно стартував 28 травня 2019 року. Незважаючи на свою новизну, він успішно впроваджений та протягом декількох останніх років та ефективно застосовується у більшості регіонах України. Тому цілком логічним було б і надалі розвивати цей інститут як екстенсивно (за рахунок збільшення особового складу та охоплених територіальних громад), так й інтенсивно (за рахунок вдосконалення правового регулювання, організаційного, технічного та методичного забезпечення).

Інтенсивний шлях розвитку зазначеного інституту неможливий без належного теоретичного підґрунтя. Таке підґрунтя, серед іншого, має охоплювати методи та засоби діяльності у тому числі ті, які на теперішній час нормативно не передбачені, але відіграють (можуть відіграти) важливу роль у виконанні завдань, покладених ПОГ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку інституту

поліцейських офіцерів громад досліджували Н. В. Вітвіцька [1]; О. А. Гуцуляк [2]; Н. В. Лебедева [3]; Р. А. Сербин [4]; Е. К. Скиба [5]; І. А. Федчак [6; 7]; М. О. Щербина [8] та інші науковці. Вони розробили концептуальні основи (сутність, поняття та принципи) моделі здійснення правоохоронної діяльності, орієнтованої на потреби громад; визначили філософські засади нового підходу до роботи поліцейських офіцерів громади; охарактеризували адміністративно-правовий статус поліцейського офіцера громади та сучасний стан функціонування інституту поліцейських офіцерів громад.

Невирішені раніше проблеми. Водночас проблемам участі поліцейського офіцера громади у запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні сьогодні бракує уваги науковців.

Мета даної статті – визначити доцільність та шляхи використання ПОГ конфіденційного співробітництва з особами з метою виявлення кримінальних правопорушень.

Виклад основного матеріалу. Досягнення цієї мети передбачає необхідність виконання наступних завдань: формування чіткого розуміння таких ключових понять як «поліцейський офіцер громади», «виявлення

кримінальних правопорушень», «конфіденційне співробітництво», «негласне співробітництво»; визначити концептуальні відмінності між ДОП та ПОГ; окреслити функції останнього; дослідити можливості ПОГ з використання конфіденційного співробітництва; визначити доцільність та запропонувати заходи організаційно-правового забезпечення використання ДОП конфіденційного співробітництва з особами.

Інструкція не має чіткого визначення «поліцейський офіцер громади». Не подається воно і у інших нормативно-правових актах. Тому ми провели спеціальне дослідження та дійшли висновку, що ПОГ – це громадянин України, який склав присягу працівника поліції та має спеціальне звання середнього складу поліції, на якого покладено повноваження щоденного забезпечення порядку, протидії кримінальним та адміністративним правопорушенням, представлення інтересів громади на ввіреній йому території на якій він безпосередньо проживає та на якій розташована поліцейська станція [9].

Важливим як у теоретичному, так і у практичному плані є відмежування ПОГ від ДОП. Аналіз наукових праць за обраним напрямом досліджень [1; 5–7] свідчить про те, основною відмінністю ПОГ від ДОП є різні підходи до концептуальних основ їх діяльності. Так, ДОП це, насамперед, представник центрального органу виконавчої влади (Національної поліції), який забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на конкретній території і тим самим служить суспільству.

ПОГ – це, у першу чергу, член суспільства, а саме конкретної його частини (територіальної громади). Безумовно, він наділений владними повноваженнями, як працівник поліції. Такі повноваження йому надано державою саме для забезпечення прав, свобод і законних інтересів мешканців територіальної громади, їх захисту від протиправних посягань, забезпечення їх безпеки. Пріоритетом діяльності ПОГ є турбота про конкретних людей з якими він належить до одної соціальної групи – територіальної громади. Така турбота є складником забезпечення інтересів держави та усього українського суспільства,

адже інститут ПОГ, у кінцевому рахунку має охопити усі регіони України.

Зв'язок між ролями ПОГ, як представника мешканців територіальної громади та як представника державної влади виявляється у тому, що він, будучи місцевим мешканцем (одним із членів громади), є найближчим до населення представником держави, який відносно конкретних людей втілює в положення ст. 3 Конституції України, які передбачають, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

У практичній площині поліцейський офіцер громади має можливість більш якісно виконувати свої функціональні обов'язки, адже має розширені повноваження та більш широкий і якісний спектр матеріальних засобів, що надає йому можливість невідкладно реагувати на повідомлення громадян та надавати їм як консультативну допомогу так і фізичну.

Як зазначають практики, поліціанти отримали сучасні автомобілі, які оснащені не тільки спеціальними засобами поліцейського спрямування, а й тими речами, які можуть знадобитися в повсякденному житті будь-якому жителю громади. Це, наприклад, бензопила. У разі непогоди, буревія і, як наслідок, повалення дерев потрібно звільнити проїжджу частину. Такі функції теж покладені на поліцейських офіцерів громад. Це троси, лебідки для того, щоб допомогти людям витягнути транспортний засіб у разі, якщо він потрапив у такі обставини. Крім того, поліцейські забезпечені логістичними пристроями – планшетами, що дасть їм змогу в онлайн-режимі отримувати повідомлення і працювати дистанційно [10].

Також на ПОГ покладені деякі повноваження інших підрозділів Національної поліції України. Зокрема такі як проведення заходів, спрямованих на попередження злочинності у дитячому середовищі та пошуку безвісти зниклих дітей, контроль за безпекою дорожнього руху, перевірка правомірності експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, обмеження або перекриття руху за необхідністю, проведення профілактичних бесід із особами, які вчиняють домашнє насильство, а також притягнення їх до адміністративної відповідальності у разі необхідності.

До того ж ПОГ уповноважений на виявлення та проведення досудового розслідування кримінальних проступків у формі дізнання. Крім викладеного вище, на ПОГ покладено обов'язок з виявлення кримінальних правопорушень.

На даний момент, законодавець у жодному нормативно-правовому акті не надав чіткого визначення цьому поняттю, що змушує науковців тлумачити цей термін самостійно. До розмежування кримінально каранних діянь на злочини та кримінальні проступки, представники теорії оперативно-розшукової діяльності (ОРД) визначали виявлення злочину, як діяльність з пошуку та фіксації інформації про готування до злочину, замах на злочин, учинення закінченого злочину[11].

Слід погодитися з таким визначенням та сформулювати його з урахуванням змін до Закону України про кримінальну відповідальність. Тож під виявленням кримінальних правопорушень будемо розуміти діяльність, яка полягає у отриманні та документуванні нової для правоохоронних органів інформації про готування до кримінального правопорушення, замах на кримінальне правопорушення, учинення закінченого кримінального правопорушення.

ПОГ має широкі можливості до виявлення кримінальних правопорушень, завдяки тому, що, згідно п.1.ч.1. ст. 2 Інструкції він ґрунтує свою діяльність на принципі взаємодії з населенням на засадах партнерства та має на меті співпрацю з громадянами, громадськими організаціями, установами, підприємствами різних форм власності. Отже, більшість часу ПОГ проводить на території ввіреної йому громади, приймаючи участь у громадських зібраннях, де він налагоджує контакти із головами селищних рад, квартальних комітетів та ОСББ, постійними мешканцями багатоквартирних будинків та приватного сектору. Патрулювання території надає змогу ближче познайомитись із працівниками місцевих крамниць, кафе, закладів та установ.

Налагоджуючи довірливі відносини із представниками громади, ПОГ має можливість залучення їх до співпраці, яка, серед іншого, полягає в їхній добровільній конфіденційній (негласній) допомозі з виявлення та розслідування кримінальних правопорушень.

Залучення громадян до конфіденційного співробітництва було звичайною та ефективною (але не унормованою практикою) ДОП.

У зв'язку з викладеним зауважимо, що інститут ПОГ виник та розвився на основі досвіду роботи дільничних офіцерів поліції (ДОП) та Національної поліції України в цілому. Загалом розвиток теорії у юридичних науках ґрунтується, насамперед, на вивченні практики. Так, комплексний науковий аналіз нормативно-правових актів та практики їх застосування дає можливість виявити проблеми правового регулювання та визначити шляхи їх усунення. Вивчення корисного але неурегульованого правом досвіду дає можливість втілити його у нормативно-правових актах у юридично прийнятний та ефективний спосіб.

Отже зміцнення та удосконалення інституту ПОГ передбачає урахування усіх корисних елементів, притаманних діяльності ДОП та позбавлення складників, які не відповідають концепції інституту поліцейських офіцерів громад. Це, зокрема стосується, конфіденційного співробітництва. До того ж, згідно результатів проведеного нами опитування, 78,5 % ПОГ використовують цей інструмент і в даний час.

Проте така співпраця ПОГ із місцевими мешканцями не закріплена у жодному нормативно-правовому акті, а тому позбавлена законних підстав. Аналіз чинного законодавства та правозастосовної практики дозволяє стверджувати, що залучати осіб до конфіденційного співробітництва мають право лише працівники оперативних підрозділів, слідчий та прокурор.

Аби з'ясувати чи доцільно та можливо до числа суб'єктів застосування конфіденційного співробітництва нормативно віднести ПОГ, насамперед, розкриємо зміст цього поняття. Адже розуміння сутності конфіденційного співробітництва є передумовою дослідження його використання в діяльності ПОГ.

Законодавець послуговується терміном конфіденційне співробітництво у ст. 275 КПК України, у п. 14, ч. 1 ст. 8, ст. 11 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст. 8 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», ст. 8 Закону України «Про розвідку», не надаючи йому чіткого визначення.

Колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду тлумачить конфіденційне співробітництво як негласні відносини, що встановлюються уповноваженими органами з повнолітньою дієздатною особою і на засадах добровільності та конспіративності використовуються для вирішення завдань кримінального провадження. Слідчий має право використовувати інформацію, отриману від осіб, з якими встановлено конфіденційне співробітництво під час проведення НСРД або залучати їх до проведення таких дій [12].

Тобто, Верховний Суд не розглядає конфіденційне співробітництво поза межами кримінального процесу. Проте воно об'єктивно існує та знаходить законодавче закріплення в межах оперативно-розшукової, контррозвідувальної та розвідувальної діяльності, а також фактично здійснюється поза правовим полем представниками окремих служб Національної поліції, які не мають повноважень з проведення ОРД та досудового слідства. Тож визначення подане Верховним Судом не є універсальним. Тому виникає необхідність звернутися до результатів наукового пошуку у цій сфері.

Найбільш ґрунтовно питання сутності конфіденційного співробітництва розроблено теорією ОРД. Погодимось із думкою її представників, які наполягають на необхідності розмежування понять конфіденційне та негласне співробітництво. Незважаючи на досить близькі семантичні значення цих слів (конфіденційне – яке не підлягає розголосові; довірче, таємне; негласне – невідоме для інших; приховане, таємне), вони не є синонімічною парою.

Аналіз використання цих слів у різних сферах суспільного життя вказує на те, що конфіденційність соціальної взаємодії між різними суб'єктами не передбачає збереження у таємниці її факту (але передбачає взаємну довіру цих суб'єктів та втаємничення змісту інформації, якою вони обмінюються). Натомість, негласність передбачає приховування самого факту соціальної взаємодії, а відповідно і його змісту [13].

Негласне співробітництво особи з оперативним працівником також передбачає втаємничення змісту інформації, якою обмінюються сторони. Проте одночасно вона

передбачає і приховування самого факту соціальної взаємодії (із застосуванням забезпечення засобів конспірації). При цьому без конфіденційності інформаційного обміну не може бути й негласності. Отже, конфіденційність – необхідна умова негласного співробітництва, а негласність не є умовою співробітництва конфіденційного [13].

Отже для цілей правоохоронної діяльності, під конфіденційним співробітництвом слід розуміти взаємодію між уповноваженими законом посадовими особами правоохоронних органів та особами, залученими ними до виконання завдань цієї діяльності на умовах добровільності та нерозголошення змісту взаємодії. Якщо утаємничується не лише зміст, а й сам факт конфіденційного співробітництва, його потрібно вважати негласним.

Як було з'ясовано, ПОГ не належить до кола посадових осіб, уповноважених здійснювати конфіденційне співробітництво. Але співпраця ПОГ із мешканцями територіальної громади є цілком природньою для його діяльності та часто застосовується на практиці. Взаємодія ПОГ із окремими особами часто не є секретом для оточення, у той час як зміст їх спілкування нікому невідомий.

Не поодинокими є випадки, коли саме мешканці громади з власної ініціативи діляться з поліцейським офіцером громади інформацією, яка стала їм відома про вчинення або підготовку до кримінального правопорушення тією або іншою особою, однак, у свою чергу, просять не розголошувати відомості про джерело надходження інформації.

На практиці такими джерелами можуть бути:

- особи, які перебувають на профілактичному обліку в Національній поліції України (вони повідомляють свої припущення щодо причетності до протиправної діяльності осіб із їхнього кола спілкування);

- постійні мешканці багатоквартирних будинків або приватного сектору (у особистих бесідах вони надають інформацію про своїх сусідів, які, на їхню думку, ведуть сумнівний спосіб життя);

- продавці або власники магазинів, кав'ярень, ресторанів можуть розповісти своїх про постійних відвідувачів, які, і на їхню думку,

схильні до вчинення суспільно небезпечних діянь;

- працівники сфери послуг можуть бути інформаторами, про своїх клієнтів, які, за їхніми припущеннями ведуть злочинний спосіб життя.

Одним із найбільш позитивних моментів проекту є не лише те, що ПОГ працює у ввіреній йому територіальній громаді, а й проживає на ній. Таким чином, конфідентом ПОГ може стати і хтось із його оточення. На кшталт, його сімейного лікаря, який, знаючи про те, що його пацієнт є представником правоохоронних органів, може поділитися своїми припущеннями щодо вчинення домашнього насилля у родині, яку цей лікар обслуговує.

Усі вищеперераховані випадки мають ознаки конфіденційного співробітництва, оскільки інформація до поліцейського надходить під час відкритої зустрічі з мешканцями територіальної громади, однак, що саме стало метою зустрічі, залишається таємним. При цьому ПОГ жодним чином не порушує закон та виконує виключно свої функціональні обов'язки.

Однак не поодинокими є випадки, коли ПОГ залучає представників територіальної громади для одержання відомостей, які можуть становити інтерес для правоохоронних органів. До прикладу, під час проведення профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню дітьми кримінальних і адміністративних правопорушень у навчальних закладах ПОГ вибудовує довірливі відносини із адміністративними працівниками та викладачами цього закладу. У разі, якщо у когось із них виникає підозра щодо вчинення неповнолітнім або ж відносно нього будь-яких протиправних діянь, даними здогадками вони діляться із поліцейським офіцером громади. Для перевірки наданої інформації, ПОГ може залучити соціального педагога даного закладу, який під виглядом загального опитування або індивідуальної роботи з учнем може дізнатись відомості, які становлять інтерес для правоохоронних органів. Педагогом не розголошується справжня мета опитування, а учням не повідомляється чи буде працівник поліції ознайомлений з його результатами. Ця інформація не утаємнюється, але і не розголошується.

В той же час, соціальний педагог не приховує факт, що веде тісну співпрацю із ПОГ, що полягає у проведенні сумісних виступів перед учнями, проведення рейдів по території навчальних закладів з метою виявлення вчинення адміністративних правопорушень неповнолітніми та відвідування родин, які опинились у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку у навчальному закладі, як такі.

Тож, можна вважати що соціальний педагог сприяв ПОГ у виявленні кримінального правопорушення. Але знову ж таки законодавець відніс такий вид співпраці до оперативно-розшукової діяльності та не наділив представників підрозділів превентивної діяльності відповідними повноваженнями, не дивлячись на те, що це могло б суттєво вплинути на стан боротьби із протиправною діяльністю.

Що ж стосується негласного співробітництва, необхідною умовою негласного співробітництва є приховування факту контакту правоохоронних органів із особою, яка залучена до такої співпраці.

Зрозумілим є те, що факт спілкування ПОГ із окремими представниками громади приховати недоцільно адже їхня взаємодія закріплена у нормативних документах. Крім того здійснення поліцейським офіцером громади його посадових обов'язків відбувається виключно у односторонній, що може привернути до себе увагу осіб, які причетні до кримінальної діяльності, а люди з яким ПОГ відкрито спілкується викликають недовіру у таких осіб.

Однак, не зважаючи на це ПОГ має можливість у наданні консультативної допомоги слідчому та працівникам оперативних підрозділів у проведенні слідчих (розшукових) дій, зокрема, негласних. Так, знаючи людей які мешкають на ввіреній йому територіальній громаді та коло їх спілкування він має змогу здійснити підбір конфідентів, які можуть без будь-яких труднощів проникнути до житла або іншого володіння особи, яка становить інтерес для оперативних підрозділів та не викликаючи підозри здійснити встановлення необхідного обладнання для аудіо-, відеоконтролю особи або ж здійснити негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження. Крім того, ПОГ без особливих труднощів може підібрати осіб, які б погодилися взяти участь у

проведенні оперативної закупки наркотичних засобів.

Підбір конфідентів для здійснення спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях також не є проблемою для ПОГ. Для діяльності він може здійснити підбір осіб, рід діяльності яких потребує перебування у відповідній місцевості або ж знайти людей, які найчастіше проводять своє дозвілля на території за якою необхідно встановити спостереження. Безперечно, така взаємодія оперативних підрозділів і ПОГ поза законом. Роботу з підбору конфідентів для проведення негласних слідчих (розшукових) дій зазвичай покладають на працівників оперативних підрозділів.

Поліцейський офіцер громади офіційно може взяти участь у проведенні досудового розслідування кримінального проступку, якщо на нього буде покладено функцію дізнавача у конкретному кримінальному провадженні. Проте і у цьому випадку використання конфіденційного співробітництва не входить до його повноважень. Адже ч. 1 ст. 275 КПК України надає право використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами, або залучати

цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій винятково слідчому. Дізнавач у нормах цієї статті не згадується.

Висновки. Конфіденційне співробітництво поліцейського офіцера громади з місцевими мешканцями є ефективним інструментом виявлення кримінальних правопорушень та може ефективно використовуватися для сприяння слідчому та працівникам оперативних підрозділів у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Використання цього інструмента є усталеною практикою, яка потребує легалізації шляхом законодавчого закріплення.

Крім того, зазначений інструмент може успішно використовуватись поліцейським офіцером громади, на якого покладено обов'язки дізнавача у конкретному кримінальному провадженні під час досудового розслідування кримінальних проступків (у тактичних цілях). Для реалізації такої можливості дізнавача на рівні КПК України потрібно віднести до суб'єктів використання конфіденційного співробітництва.

Список використаних джерел:

1. Вітвіцька Н. В. Поліцейський офіцер громади в Україні та подібні програми в інших країнах світу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. №7. С. 230–232. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/52>.
2. Гуцуляк О. А. Щодо становлення інституту «поліцейського офіцера громади» в Україні. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2022. С. 101–106. № 5. 2022 DOI <https://doi.org/10.32782/39221361>.
3. Лебедева Н. Реформування підрозділу дільничних офіцерів поліції за проектом «поліцейський офіцер громади» в Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 9. С. 137–140.
4. Сербин Р. А., Шевченко С. І. Поліцейська діяльність дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 7. С. 508–510.
5. Скиба Е. Філософські основи нового підходу до роботи поліцейських офіцерів громади. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2023. № 3. С. 85–92.
6. Федчак І. А. Концептуальні основи (сутність та поняття) моделі здійснення правоохоронної діяльності, орієнтованої на потреби громад (Community policing, CoP). *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 7. С. 441–444. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-7/104>.
7. Федчак І. А. Керівні принципи моделі здійснення правоохоронної діяльності, орієнтованої на потреби громад (Community policing). *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського*. 2023. Том 34 (73). № 3. С. 92–96. DOI: <https://doi.org/10.32782/TNU-2707-0581/2023.3/16>].
8. Щербина М. О. Адміністративно-правовий статус поліцейського офіцера громади: аналіз та удосконалення законодавства. *Юридична наука*. 2020. № 4 (106). Том 1. С. 192–199.

9. Здорик Д.В., Грїбова Ю.М., Зміст і форми участі поліцейського офіцера громади у виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 6. С. 326-330.

10. Поліцейський офіцер громади буде в кожній ОТГ України, –начальник управління превентивної діяльності поліції Волині. URL: <https://www.volynnews.com/news/all/politseyskyu-ofitser-hromady-bude-v-kozhniy-othukrayiny-nachalnyk-/> (дата звернення: 24.11.2024).

11. Грїбов М.Л., Черняк А.М., Оперативні підрозділи правоохоронних органів України як суб'єкти протидії злочинності. *Вісник кримінального судочинства*. 2018. № 4. С.8-17.

12. Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду. 31.08.2023 р. (справа № 748/1997/21). URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113236402>.

13. Грїбов М.Л., Козаченко О.І. Співвідношення понять «конфіденційне співробітництво» та «негласне співробітництво». *Вісник кримінального судочинства*. 2019. №1. С.8-17.

References:

1. Vitvitska N. V. Politseyskyi ofitser hromady v Ukraini ta podobni prohramy v inshykh krainakh svitu. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2022. №7. S. 230–232. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/52>.

2. Hutsuliak O. A. Shchodo stanovlennia instytutu “politseiskoho ofitsera hromady” v Ukraini. *Aktualni problemy vitchyznianoї yurysprudentsii*. 2022. S. 101–106. № 5. 2022 DOI <https://doi.org/10.32782/39221361>.

3. Lebedieva N. Reformuvannia pidrozdilu dilnychnykh ofitseriv politsii za proektom “politseyskyi ofitser hromady” v Ukraini. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2020. № 9. S 137–140.

4. Serbyn R. A., Shevchenko S. I. Politseiska diialnist dilnychnykh ofitseriv politsii ta politseyskykh ofitseriv hromad. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2022. № 7. S. 508–510.

5. Skyba E. Filosofski osnovy novoho pidkhopu do roboty politseyskykh ofitseriv hromady. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2023. № 3. S. 85–92.

6. Fedchak I. A. Kontseptualni osnovy (sutnist ta poniattia) modeli zdiisnennia pravookhoronnoi diialnosti, oriientovanoi na potreby hromad (Community policing, SoR). *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. № 7. S. 441–444. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-7/104>.

7. Fedchak I. A. Kerivni pryntsypy modeli zdiisnennia pravookhoronnoi diialnosti, oriientovanoi na potreby hromad (Community policing). *Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho*. 2023. Tom 34 (73). № 3. S. 92–96. DOI: <https://doi.org/10.32782/TNU-2707-0581/2023.3/16>.

8. Shcherbyna M. O. Administratyvno-pravovyi status politseiskoho ofitsera hromady: analiz ta udoskonalennia zakonodavstva. *Yurydychna nauka*. 2020. № 4 (106). Tom 1. S 192–199.

9. Zdoryk D.V., Hribova Yu.M., Zmist i formy uchasti politseiskoho ofitsera hromady u vyjavlenni ta rozsliduvanni kryminalnykh pravoporushen. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2024. № 6. S. 326-330.

10. Politseyskyi ofitser hromady bude v kozhnii OTH Ukrainy, –nachalnyk upravlinnia preventyvnoi diialnosti politsii Volyni. URL: <https://www.volynnews.com/news/all/politseyskyu-ofitser-hromady-bude-v-kozhniy-othukrayiny-nachalnyk-/> (data zvernennia: 24.11.2024).

11. Hribov M.L., Cherniak A.M., Operatyvni pidrozdily pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy yak sub'iekty protydii zlochynnosti. *Visnyk kryminalnoho sudochynstva*. 2018. № 4. S.8-17.

12. Postanova kolehii suddiv Pershoi sudovoi palaty Kasatsiinoho kryminalnoho sudu u skladi Verkhovnoho sudu. 31.08.2023 r. (sprava № 748/1997/21). URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113236402>.

13. Hribov M.L., Kozachenko O.I. Spivvidnoshennia poniat “konfidentsiine spivrobitnytstvo” ta “nehlasne spivrobitnytstvo”. *Visnyk kryminalnoho sudochynstva*. 2019. №1. S.8-17.